

semantikalıq toparların anıqlaw múmkinshiligi payda boldı. Bul leksika-semantikalıq topar belgili bir semantikalıq komponent tiykarında qurılğan boladı. Atap aytqanda, háreketti anlatatuǵın feyiller “keńisliktegi háreket” tiykarǵı komponenti tiykarında bir semantikalıq maydanǵa birlesedi, rendi anlatatuǵın semantikalıq maydan “reń” semantikalıq komponenti tiykarında yamasa tuwısqanlıq terminleri anlatatuǵın semantikalıq maydan “tuwısqanlıq” ulıwma semantikalıq komponenti tiykarında birlesedi. Usılayınsha V.Porcig, G.Ipsen hám Y.Trir atları menen baylanıslı semantikalıq maydan teoriyası tiykarında qurılğan leksikalıq semantika payda boldı. Semantikalıq analiz usulınıń tárepedarları hár qanday tildiń leksikasın tildiń sistema payda etetuǵın mánili birlikleriniń jıyıntığı túrinde túsinedi.

Leksika dárejesindegi bunday izleniwler áste-aqırınlıq penen tildiń basqa dárejelerine kóshirile basladı. Tildiń hár qıylı dárejeleri birliklerin úyreniw usı birliklerdiń minimal bóleklerin anıqlawǵa imkaniyat jarattı.

Usı taqılettegi jumıslar L.Elmelev anıqlaması menen táriyiplegenimizde kóbirek til semantikasına, til bilimindegi tildiń “mazmun jobası”na berilgen hár qıylı kóz-qaraslardan kelip shıqqan halda, feyil qatnasınıń ayırım táreplerine toqtap ótemiz.

1957-jılı basıp shıǵarılğan akademiyalıq “Grammatika” da belgisiz dáreje konstrukciyasında is-hárekettiń real obekti ataw sepliktegi atlıq bolıp, real is-háreket ornlawshısı predlogsız tolıqlawısh xızmetinde keledi, dep atap kórsetilgen bolsa, 1970-jılǵı “Grammatika” da belgisiz dáreje konstrukciyalarında is-hárekettiń subektke baǵdarlanǵanlıǵı kórsetiledi. Kórinip turǵanıday, eki dáwirde basıp shıǵarılğan rus tili grammatikasınıń avtorları bir ǵana konstrukciya belgisiz dárejesine eki túrli qatnas jasap, birinde izertlewshi ushın is-háreket obektine tiykarǵı itibar qaratiladı dep keltirilse, ekinshisinde is-háreketti ámelge asırıwshı bolǵan subektti áhmietli orında tutadı. Feyil qatnasınıń universal teoriyasında bul kategoriya “gáptiń sintaksislik baylanısı menen semantikalıq qatnasıqların sáwlelendiriwde birinshi orında feyiller arqalı anıqlanadı”, “feyildi grammatikalıq jaqtan belgilengen deateza” sıpatında táriyiplenedi.

Belgili nemis tilshi alımı M.M.Guxmannıń kózqarası boyınsha anıq hám belgisiz dárejedegi gápler birdey mánisti anlatadı.

Biraq qatnas túrlerindegi máni birdeyligi ideyası bir qatar jetik til bilimpazlarınıń qarsılıǵına ushıradı. Bular qatarına, atap aytqanda, V.S.Stolonin, N.P.Nekrasov, A.V.Popov, A.I.Tomson, K.S.Aksanov, E.Kurilovich, S.D.Katsnelson hám basqalardı kirgiziw múmkin.

Olardıń pikirinshe, belgisiz nisbatlı konstrukciyalar tilde ózine tán wazıypanı tasıydı, olar óz mazmunı boyınsha aktiv konstrukciyalar mazmunına uqsas emes [Dankov, 1981:7].

“Zamanagóy til biliminiń kommunikativ-pragmatikalıq máseleleri hám shet tillerin oqıtıwdıń innovaciyalıq usılları”

Xalıqaralıq ilimiy-ámeliy konferenciya

Adebiyatlar

1. Admoni W. Der deutsche Sprachbau. Leningrad 1972
2. Duden Grammatik der deutschen Gegenwartssprache Leningrad 1962
3. Elmurodov N. Aktiv va Passiv konstruksiyalarni tilning turli uslublarida qo'llanishi va vazifalari. Moskva 1977
4. Гулыга Е.В. Временные и видовые значения пассива. Москва 1944
5. Гухман М.М. Историко-сравнительные аспекты развития оппозиции залогов в германских языках. Москва 1983